

È finito l'infinito in matematica?

Nicola D'Alfonso

nicola.dalfonso@hotmail.com

Sommario

In questo paper viene mostrato come l'infinità dei numeri naturali possa produrre una vera e propria contraddizione.

Keywords: *infinito, sistema numerico decimale, numeri naturali, applicazioni biettive*

1 Quantità finita dei numeri naturali

Theorem 1.1. *L'insieme $\mathbb{N}_{>0}$ dei numeri naturali non nulli, costruito con il sistema numerico decimale, può avere solo un numero finito di elementi.*

Dimostrazione. Per prima cosa ipotizziamo che il sistema numerico decimale sia in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite. Con ciò permettendoci di scrivere l'insieme $\mathbb{N}_{>0}$ nel seguente modo:

$$\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Prendiamo ora l'insieme P costituito dai numeri pari contenuti all'interno dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$ appena definito

$$P = \{2, 4, 6, 8, \dots\} \subset \mathbb{N}_{>0}$$

e l'insieme D costituito dai numeri dispari contenuti sempre all'interno dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$:

$$D = \{1, 3, 5, 7, \dots\} \subset \mathbb{N}_{>0}$$

Ricordando che il seguente ordinale ω è il numero cardinale dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$:

$$\omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

possiamo costruire la seguente applicazione $h: \omega \rightarrow \mathbb{N}_{>0}$

$$h(0)=2$$

$$h(1)=4$$

$$\begin{aligned} h(2) &= 6 \\ h(3) &= 8 \\ &\dots \end{aligned}$$

che segue la regola:

$$h(n) = 2 \cdot (n + 1) \quad \forall n \in \omega$$

Avendo considerato il sistema numerico decimale in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite, l'applicazione h varrà per tutti gli elementi dell'ordinale ω e per tutti gli elementi dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$ che sono numeri pari, e quindi anche per tutti gli elementi del suo sottoinsieme proprio P , nessuno escluso.

Questo significa che l'applicazione h è biettiva tra l'ordinale ω e l'insieme P , e quindi sarà vero che:

$$\begin{aligned} \forall x \in \omega \exists! p \in P : (x, p) \in h \\ \forall p \in P \exists! x \in \omega : (x, p) \in h \end{aligned}$$

E noi potremo rappresentare l'applicazione h nel seguente modo:

$$h = \{(0, 2), (1, 4), (2, 6), (3, 8), \dots, (n, 2 \cdot (n + 1)), \dots\}$$

con coppie che hanno come elemento sinistro un differente elemento dell'ordinale ω e come elemento destro un differente elemento dell'insieme P , e che prese tutte insieme esauriscono sia gli elementi dell'uno che gli elementi dell'altro.

Prendiamo ora la seguente applicazione $f: \omega \rightarrow \mathbb{N}_{>0}$

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 \\ f(1) &= 2 \\ f(2) &= 3 \\ f(3) &= 4 \\ &\dots \end{aligned}$$

che segue la regola:

$$f(n) = n + 1 \quad \forall n \in \omega$$

Avendo considerato il sistema numerico decimale in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite, l'applicazione f varrà per tutti gli elementi dell'ordinale ω e per tutti gli elementi dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$, nessuno escluso.

Questo significa che l'applicazione f è biettiva tra l'ordinale ω e l'insieme $\mathbb{N}_{>0}$, e quindi sarà vero che:

$$\begin{aligned} \forall x \in \omega \exists! n \in \mathbb{N}_{>0} : (x, n) \in f \\ \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \exists! x \in \omega : (x, n) \in f \end{aligned}$$

E noi potremo rappresentare l'applicazione f nel seguente modo:

$$f = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), \dots, (n, n + 1), \dots\}$$

con coppie che hanno come elemento sinistro un differente elemento dell'ordinale ω e come elemento destro un differente elemento dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$, e che prese tutte insieme esauriscono sia gli elementi dell'uno che gli elementi dell'altro.

Chiamiamo coppie pari e dispari quelle che hanno rispettivamente un numero pari o dispari sulla destra. E prendiamo la prima coppia pari dell'applicazione f :

$$(1, 2)$$

Sappiamo che l'elemento alla sua sinistra, in questo caso pari a 1, è presente a sinistra solo in questa coppia dell'applicazione f ed essendo un elemento dell'ordinale ω sarà presente a sinistra anche in una sola coppia dell'applicazione h . Allo stesso modo sappiamo che l'elemento alla sua destra, in questo caso pari a 2, sarà presente a destra solo in questa coppia dell'applicazione f ed essendo un elemento dell'insieme P sarà presente a destra anche in una sola coppia dell'applicazione h .

Poiché le coppie appena individuate sono due e coincidono con le seguenti:

$$(0, 2), (1, 4)$$

tutto quello che dobbiamo fare è costruire un'applicazione h_1 che ha le stesse coppie dell'applicazione h tranne le due appena individuate, al posto delle quali prenderemo le due seguenti che presentano gli stessi elementi destri, ma hanno gli elementi sinistri scambiati tra loro:

$$(1, 2), (0, 4)$$

in modo che una tra loro finisca per coincidere con la prima coppia pari dell'applicazione f .

Dal momento che l'applicazione h è biettiva tra l'ordinale ω e l'insieme P , sarà biettiva anche l'applicazione h_1 visto che possiede le sue stesse coppie, con la sola eccezione di due coppie che però presentano gli stessi elementi delle due

originarie. Ma ancora più importante: l'applicazione h_1 così costruita avrà al suo interno la prima coppia pari dell'applicazione f :

$$h_1 = \{(1, 2), (0, 4), (2, 6), (3, 8), \dots\}$$

Da notare che se l'elemento di valore 1 dell'ordinale ω e l'elemento di valore 2 dell'insieme P fossero appartenuti a una sola coppia dell'applicazione h , sarebbe stato sufficiente costruire una applicazione h_1 identica all'applicazione h . Una simile applicazione h_1 sarebbe stata infatti sia biettiva tra l'ordinale ω e l'insieme P che capace di avere al suo interno la prima coppia pari dell'applicazione f .

Prendiamo ora la seconda coppia pari dell'applicazione f :

$$(3,4)$$

Sappiamo che l'elemento alla sua sinistra, in questo caso pari a 3, è presente a sinistra solo in questa coppia dell'applicazione f ed essendo un elemento dell'ordinale ω sarà presente a sinistra anche in una sola coppia dell'applicazione h_1 . Allo stesso modo sappiamo che l'elemento alla sua destra, in questo caso pari a 4, sarà presente a destra solo in questa coppia dell'applicazione f ed essendo un elemento dell'insieme P sarà presente a destra anche in una sola coppia dell'applicazione h_1 .

Poiché le coppie appena individuate sono due e coincidono con le seguenti:

$$(3,8),(0,4)$$

tutto quello che dobbiamo fare è costruire un'applicazione h_2 che ha le stesse coppie dell'applicazione h_1 tranne le due appena individuate, al posto delle quali prenderemo le due seguenti che presentano gli stessi elementi destri, ma hanno gli elementi sinistri scambiati tra loro:

$$(0,8),(3,4)$$

in modo che una tra loro finisca per coincidere con la seconda coppia pari dell'applicazione f .

Dal momento che l'applicazione h_1 è biettiva tra l'ordinale ω e l'insieme P , sarà biettiva anche l'applicazione h_2 visto che possiede le sue stesse coppie, con la sola eccezione di due coppie che però presentano gli stessi elementi delle due originarie. Ma ancora più importante: l'applicazione h_2 così costruita avrà al proprio interno la seconda coppia pari dell'applicazione f e tutte le altre coppie pari dell'applicazione f già contenute nell'applicazione h_1 , in questo

caso la prima:

$$h_2 = \{(1, 2), (3, 4), (2, 6), (0, 8), \dots\}$$

Questo perché le uniche coppie dell'applicazione h_1 che si modificano nell'applicazione h_2 sono quelle con un elemento a destra o a sinistra in comune con la coppia pari dell'applicazione f che quelle modifiche le ha determinate. E noi sappiamo che una simile coppia pari non può avere alcun elemento a destra e a sinistra in comune con nessun'altra coppia pari di quella stessa applicazione.

Da notare che se l'elemento di valore 3 dell'ordinale ω e l'elemento di valore 4 dell'insieme P fossero appartenuti a una sola coppia dell'applicazione h_1 , sarebbe stato sufficiente costruire una applicazione h_2 identica all'applicazione h_1 . Una simile applicazione h_2 sarebbe stata infatti sia biettiva tra l'ordinale ω e l'insieme P che capace di avere al suo interno le prime due coppie pari dell'applicazione f .

Il procedimento che ci ha portato dall'applicazione h_1 alla successiva h_2 può essere reiterato per ogni successiva coppia pari dell'applicazione f , ottenendo nuove applicazioni h_3, h_4, h_5, \dots sempre biettive tra l'ordinale ω e l'insieme P , e aventi in comune con l'applicazione f via via le prime tre, quattro, cinque \dots coppie pari.

Poiché abbiamo considerato il sistema numerico decimale in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite, non può esserci alcuna coppia pari dell'applicazione f che possa sottrarsi da questo procedimento. Questo significa che sarà possibile costruire anche l'applicazione h_∞ , sempre biettiva tra l'ordinale ω e l'insieme P , costituita da tutte e dalle sole coppie pari dell'applicazione f .

Ricapitolando abbiamo un'applicazione h_∞ definita da tutte e dalle sole coppie pari dell'applicazione f :

$$h_\infty = \{(x - 1, x) : x \in P\}$$

che è sicuramente esistente perché ottenuta attraverso operazioni lecite fatte su applicazioni: h, h_1, h_2, h_3, \dots a loro volta esistenti, ed è costruita in modo da essere biettiva tra l'ordinale ω e l'insieme P . Ed è proprio quest'ultima proprietà che genera una contraddizione.

Infatti se l'applicazione h_∞ è biettiva tra l'ordinale ω e l'insieme P , le coppie di cui è costituita saranno in grado di esaurire tutti gli elementi dell'insieme P ma anche tutti gli elementi dell'ordinale ω . Il problema è che queste coppie sono presenti anche nell'applicazione f , e se esauriscono tutti gli elementi dell'ordinale ω non dovrebbero esserci altri distinti elementi dell'ordinale ω all'interno dell'applicazione f in grado di abbinarsi ai numeri dispari dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$, come invece accade.

Un altro modo per individuare la stessa contraddizione è osservare che le coppie pari dell'applicazione f non esauriscono tutti gli elementi dell'ordinale ω , dovendo impiegare parte di questi elementi per abbinarli ai numeri dispari dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$. Il problema è che l'applicazione h_∞ è costituita con le sole coppie pari dell'applicazione f e se queste non esauriscono tutti gli elementi dell'ordinale ω , allora anche l'applicazione h_∞ non dovrebbe essere in grado di farlo, come invece accade.

Poiché questa contraddizione si verifica in modo inevitabile partendo dall'ipotesi che il sistema numerico decimale sia in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite, siamo costretti a reputare tale ipotesi falsa.

Questo significa che se vogliamo evitare la suddetta contraddizione ci dovrà essere almeno un numero naturale non rappresentabile con il sistema numerico decimale. Il quale numero limiterà quelli rappresentabili da tale sistema ai soli che lo precedendo, che pertanto si troveranno a essere finiti.

□

2 Nuove prospettive sulla matematica

A margine di questa dimostrazione possiamo accennare brevemente che se i numeri naturali non nulli sono finiti, dovranno esserlo anche i numeri interi, visto che sono gli stessi numeri con l'aggiunta dei loro opposti e dello zero. Inoltre se procediamo in modo del tutto speculare a quanto abbiamo appena visto, possiamo dimostrare che anche i numeri razionali e irrazionali rappresentabili con il sistema numerico decimale sono finiti.

Per finire, applicando il procedimento qui adottato anche nell'ambito della teoria assiomatica degli insiemi, arriviamo immediatamente alla conclusione che i numeri naturali, dovendo essere finiti, non potranno essere costruiti con gli assiomi di Peano.